

Levantamento das Ações de combate à Covid19 - Município Rio de Janeiro									
Nome e localização			Tipos de ação				Cobertura		
Número	Nome	Bairro/Favela	Doação de itens de higiene e/ou alimentação	Distribuição auxílio financeiro	Campanha de comunicação	Afandimento sociojurídico	Alcance/Escala	Cobertura	Perfil
0	Coletivo Fala Akari	Acará	Sim		Sim		Local	Acará	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
1	#Selfganocovid19	Andaraí			Sim		Local	Andaraí	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
2	Marcha das Favelas: campanha de distribuição de quentinhas	Bonsucesso	Sim				Municipal	Município	Moradores de favela
3	Santa Marta contra o COVID19	Botafogo			Sim		Local	Botafogo	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
4	Ilê Omô Nidê Axé Xapanã Campanha solidária! Projeto Ajeum.	Campinho	Sim				Local	Campinho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
5	ADEMAFIA	Cafete	Sim				Local	Cafete	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
6	Centro da Mulher Chiquinha Gonzaga	Centro				Sim	Municipal	município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
7	Ocupação Antonio Louro	Centro	Sim				Local	Centro	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
8	Ocupação Manoel Congo, do MNLM	Centro	Sim				Local	Centro	Pessoas sem teto
9	Marginal Cidade de Deus	Cidade de Deus	Sim				Local	Cidade de Deus	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
10	Voz das Comunidades	Complexo do Alemão	Sim		Sim		Local	Complexo do Alemão	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
11	Abraco Campeão	Complexo do Alemão	Sim				Local	Complexo do Alemão	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
12	Coletivo Papo Reto	Complexo do Alemão	Sim		Sim		Local	Complexo do Alemão	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
13	S.O.S. Andaraí - CNA, Complexo de Notícia do Andaraí	Complexo do Alemão	Sim		Sim		Local	Complexo do Alemão	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
14	Casa Amarela Providência	Gambôa	Sim				Local	Gambôa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
15	Pré Vestibular Machado de Assis	Gambôa	Sim				Local	Gambôa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
16	Lanchonete Escola por Vir	Gambôa	Sim		Sim	Sim	Local	Gambôa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
17	A.D.G. Associação Gardênia Azul	Gardênia Azul	Sim				Local	Gardênia Azul	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
18	Associação de Moradores da Gardênia Azul	Gardênia Azul	Sim				Local	Gardênia Azul	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
19	Raízes de Gericinó	Gericinó	Sim		Sim		Local	Gericinó	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
20	Associação Educacional Araújo Dutra	Guadalupe	Sim		Sim		Local	Guadalupe	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
21	Ação Solidária dos Amigos de Santo André - ASA	Higienópolis	Sim				Local	Higienópolis	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
22	Fundação COPPETEC/UFRJ	Ilha do Fundão			Sim		Municipal	município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
23	Laboratório de Virologia Molecular do Instituto de Biologia da UFRJ	Ilha do Fundão			Sim		Municipal	município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
24	Cine & Rock	Jacarepaguá			Sim		Local	Jacarepaguá	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
25	Jaca contra o corona	Jacarezinho	Sim				Local	Jacarezinho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
26	Rio de Paz	Jacarezinho	Sim				Local	Jacarezinho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
27	Projeto Nica Jacarezinho	Jacarezinho	Sim				Local	Jacarezinho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
30	Casa Nem #ajudeacasadem	Lapa	Sim				Local	Lapa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
31	O Pão - Padaria em Laranjeiras: Compre um pão e ganhe outro para ajudar a quem precisa	Laranjeiras	Sim				Local	Laranjeiras	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
32	Ação Comunitária Sol da Terra (Paróquia São Tiago Apóstolo)-	Lins de Vasconcelos	Sim				Local	Lins de Vasconcelos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
33	Centro de Integração Social Santo Agostinho (CISSA)	Lins de Vasconcelos	Sim				Local	Lins de Vasconcelos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
34	Escola de Samba Lins Imperial-	Lins de Vasconcelos	Sim				Municipal	município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
35	Fraternidade Sol de Assis	Lins de Vasconcelos	Sim				Local	Lins de Vasconcelos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
36	Avante Serinha	Madureira	Sim				Local	Madureira	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
37	Dicionário de Favelas Marielle Franco	Manguinhos			Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
38	Manguinhos Solidario	Manguinhos	Sim				Local	Manguinhos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
39	Grupo de Trabalho Flocruz	Manguinhos	Sim				Municipal	Município	Pessoas trans moradores de favela
40	Aldeia Maracaná	Maracaná	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
41	Escola Solidária Barbara Ottoni	Maracaná	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
42	Frete de Mobilização da Maré	Maré	Sim	Sim	Sim	Sim	Local	Maré	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
43	Redes da Maré	Maré	Sim	Sim	Sim	Sim	Local	Maré	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
44	Observatório de Favelas	Maré	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
45	DataLabe	Maré			Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
46	Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas.	Maré	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
47	Rede Solidária em Paquetá	Paquetá			Sim		Local	Paquetá	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
48	Amigos da Escola Jardim da Comunidade - Comunidade Chico Mendes/Chapadão - RJ	Pavuna	Sim				Local	Pavuna	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
49	Ocupação do Chapadão	Pavuna	Sim		Sim		Local	Pavuna	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
50	Centro de Ações	Penha	Sim				Local	Penha	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
51	CP2 - Quarentena Solidária	Realengo	Sim				Local	Realengo	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
52	ACAER Rocinha, Projeto Vencendo Com o Esporte	Rocinha	Sim				Local	Rocinha	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
53	Favela Ação	Rocinha	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
54	Rocinha Resiste	Rocinha	Sim		Sim		Local	Rocinha	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
55	Rocinha.Org Comunidade Cultural	Rocinha	Sim		Sim		Local	Rocinha	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
56	Coletivo B.A.S.E.	Santa Cruz	Sim		Sim		Local	Santa Cruz	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
57	Mobilização Favela Aço	Santa Cruz	Sim				Local	Santa Cruz	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
58	Junta Comunitária	Santa Teresa	Sim				Local	Santa Teresa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
59	Morro da Coroa Juntando Forças contra covid 19	Santa Teresa	Sim				Local	Santa Teresa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
60	Sociedade Amigos da Coroa	Santa Teresa	Sim		Sim		Local	Santa Teresa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
61	Comissão de Moradores da Providência	Saúde	Sim		Sim		Local	Saúde	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
62	Banco da Providência	Saúde	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
63	Igreja Nossa Senhora da Conceição	Saúde	Sim				Local	Saúde	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
64	Mapa Corona nas Periferias - Instituto Marielle Franco	Saúde			Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
65	Círculo Laranja	Cachambi	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
66	Covid-19 nas Favelas	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
67	#Ação342	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
68	Campanha De Luta por Vida Digna	Sem local fixo	Sim				Nacional	País	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
69	Catadores em Quarentena	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Trabalhadores coleta material reciclado
70	Central Única das Favelas do Rio de Janeiro	Madureira	Sim	Sim	Sim		nacional		Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
71	Cidades contra o Corona Virus	Sem local fixo	Sim		Sim		Metropolitano	metrópole	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
72	Coletivo Educacional Margarida Maria Alves	Sem local fixo			Sim	Sim	Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
73	DCE Mario Prata/UFRJ: Ação de solidariedade dos estudantes da UFRJ	Urca	Sim				Local	Urca	Moradores de favela
74	Defensoria - Apoio à Mulher	Sem local fixo				Sim	Estadual	Estado	Mulheres
75	Favelagrafia	Rio Comprido	Sim		Sim		Municipal	Município	Moradores de favela
76	Fique em casa e apoie quem não tem	Sem Local Fixo	Sim				Municipal	Município	Pessoas em situação de rua
77	Frete Internacionalista das Sem Teto - FIST	Sem Local Fixo	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas sem teto
78	Marcha das Favelas	Sem local fixo	Sim		Sim		Municipal	Município	Moradores de favela
79	Marcha das Favelas - Auxílio a Moradores de Rua	Sem local fixo	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas em situação de rua
80	Merenda Solidária	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
81	Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB	Sem local fixo	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
82	Movimento Negro Unificado - MNU Campanha pelas Favelas	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Moradores de favela
83	Multrão contra a fome	Sem local fixo	Sim				Nacional	País	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
84	Projeto Porto ComVida	Sem local fixo	Sim				Municipal	Zona portuária	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
85	Projeto Ruas	Sem local fixo	Sim				Metropolitano	metrópole	Pessoas em situação de rua
86	Sextas Básicas	Sem local fixo	Sim				Municipal	Zona Oeste	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
87	UNEAfrBR	Cosmos	Sim		Sim		nacional	País	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
88	Urbanistas contra o Corona	Sem local fixo			Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
89	Voluntários do Bem	Sem local fixo	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
90	mutirao.com.br	Sem local fixo	Sim	Sim		Sim	Nacional	País	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
91	Atados - Juntando gente boa	Tijuca	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
92	Ocupa Tijuca	Tijuca	Sim				Local	Tijuca	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
93	Grupo Teatral Nós do Morro	Vidigal	Sim				Local	Vidigal	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
94	Apoie as Famílias do Morro dos Macacos	Vila Isabel	Sim				Local	Vila Isabel	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
95	Grupo de Anjos da Tia Stellinha	Vila Isabel	Sim				Local	Vila Isabel	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
96	Gabinete de Crise V. Kennedy	Vila Kennedy	Sim		Sim		Local	Vila Kennedy	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
97	Amigos da Fomiga, Alemão, Maré e Quilombo Cafunda	Tijuca	Sim				Local	Tijuca; Complexo do Alemão; Maré; Vargem Grande	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
98	Ass. mor. Morro dos Macacos	Vila Isabel	Sim				Local	Vila Isabel	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
99	Babilônia Utopia Mangueira e Babilônia (+TV247)	Leme	Sim				Local	Leme	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
101	Entre o Céu e a Favela	Gambôa	Sim	Sim			Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
103	Favela Terapia	Sem local fixo				Sim	Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
104	Favela Vertical	Gardênia Azul	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
105	Frete Ampla Suburbana	Penha	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
106	Grupo Transrevolução	Centro	Sim				Estadual	Estado	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
107	Ocupação Chiquinha Gonzaga	Centro	Sim				Local	Centro	Pessoas sem teto
108	OSC Criança Transformar	Paciência	Sim				Local	Paciência	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
109	Patrulha Maria da Penha	Sem local fixo				Sim	Estadual	Estado	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
110	Projeto SAAF	Vila Kennedy	Sim				Local	Vila Kennedy	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
111	Revolusolar	Leme	Sim				Local	Leme	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
112	SOS Comunidades Zona Portuária	Gambôa	Sim				Local	Gambôa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
113	Visão Restaurar	Pavuna	Sim				Local	Pavuna	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
114	Ser cidadão	Santa Cruz	Sim				Local	Santa Cruz	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
115	Funk solidário	Bangu	Sim				Metropolitano	metrópole	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
116	SOS Favela	Bangu	Sim				Estadual	Estado	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
117	Onda Carioca	Recreio dos Bandeirantes	Sim				Local	Recreio dos Bandeirantes	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
118	Pavio Curto grupo de Bate-bola	Vargem Grande	Sim				Local	Vargem Grande	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
119	Centro de estudos e ações culturais e cidadania	Cidade de Deus	Sim				Local	Cidade de Deus	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
120	Frete CDD contra o Covid	Cidade de Deus	Sim		Sim		Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
121	Raízes em Movimento	Complexo do Alemão	Sim		Sim		Local	Complexo do Alemão	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
122	Periferia contra o Covid	Sem local fixo	Sim		Sim		Municipal	município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
123	Uma rede contra o Corona	Santa Cruz	Sim				Multilocal	Santa Cruz	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
124	Campanha de comunicação Nova Sepetiba	Sepetiba			Sim		Local	Sepetiba	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
125	Drive thru da Solidariedade Rio Dream Center	Guaratiba	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
126	Centro comunitário Irmãos Kennedy	Vila Kennedy	Sim		Sim		Local	Vila Kennedy	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
127	Conscientiza Favela	Vila Kennedy	Sim		Sim		Local	Vila Kennedy	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
128	Ação Social Inlu Boiúna	Padre Miguel	Sim				Local	Padre Miguel	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
129	Por uma quarentena mais justa	Taquara	Sim				Multilocal	Taquara; Cidade de Deus; Gardênia Azul;	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
130	Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos	Cidade de Deus	Sim		Sim		Local	Cidade de Deus	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
140	Capoeiristas Juntos Somos mais fortes	Freguesia	Sim		Sim		Multilocal	Freguesia	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
141	Controle de Crise	Gardênia Azul	Sim		Sim		Local	Gardênia Azul	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
142	Corrente do Bem	Jacarepaguá	Sim				Local	Jacarepaguá	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
143	A Solidariedade Salva Vidas	Alto da Boa Vista	Sim				Local	Alto da Boa Vista	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
144	Chapéu contra a Covid	Leme	Sim				Local	Leme	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
145	Juntando Forças contra o coronavírus no Morro da Coroa	Rio Comprido	Sim		Sim		Local	Rio Comprido	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
146	Comunidades conscientes FFBUP	Santa Teresa	Sim		Sim		Local	Santa Teresa	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
147	Adote uma família	Centro		Sim		Sim	Nacional	País	Moradores de periferia
148	Efeito Urbano	Gambôa	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
149	Ngoma Capoeira Angola de Mãos Dadas com Babilonia	Leme	Sim				Local	Leme	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
150	Vicentinos da Consolação	Engenho Novo	Sim				Local	Engenho Novo	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
151	Colégio Salesiano Jacarezinho	Jacarezinho	Sim				Local	Jacarezinho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
152	Coletivo doando amor	Manguinhos	Sim		Sim		Multilocal	Manguinhos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
153	Campanhas de arrecadação promovendo redes de cuidado	Manguinhos	Sim				Local	Manguinhos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
154	Solidariedade em Manguinhos	Manguinhos	Sim				Local	Manguinhos	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
155	Um só time carioca contra o Covid 19	Caju	Sim		Sim	Sim	Local	Caju	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
156	Associação beneficente Sol de Maria	Piedade	Sim		Sim		Local	Piedade	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
158	Projeto comida urgente	Cascadura	Sim				Multilocal	Cascadura; Madureira; Marechal Hermes	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
159	Ler é Saber comunidade	Madureira	Sim		Sim		Local	Madureira	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
160	Eu faço pra você RJ	Vigário Geral	Sim				Municipal	Município	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
161	Com saúde e sem fome	Vicente de Carvalho	Sim		Sim		Local	Vicente de Carvalho	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
162	Cidade alta contra Covid	Cordovil	Sim		Sim		Local	Cordovil	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
163	Amarevê	Maré	Sim				Local	Maré	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia
164	Ação Solidária Emergencial da Igreja Católica no Brasil	Marechal Hermes	Sim		Sim		Local	Marechal Hermes	Pessoas em condição de vulnerabilidade à pandemia